

O'QITUVCHINING MULOQOT ASOSIDA SINIF JAMOASINI BOSHQARISHI

Abdrazakova Gulzar

Nukus shahar, 38 maktab psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15682158>

Sinf o'qituvchisi har bir o'quvchining individual, psixologik va fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etishga erishadi. O'qituvchilar o'quvchilarni o'zlarini qiziqitgan sohalarda puxta ta'lim olishlari uchun g'amxo'rlik qilishi, berilgan vazifalarni izchil bajarishi, bir-birlariga javobgarlik va sadoqat hissi va o'zaro yordam, u qo'shimcha darslar olish, dars berish yo'nalishini ham yuritadi. Mana, boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilan dars o'qituvchilari o'rtasida uyg'un aloqani yaratish. Shuni ham ta'kidlash mumkinki, sinf rahbari ish sohasi bilan shug'ullanadi. Qisqacha aytganda, sinf rahbari o'quvchilarga savodxonlik, odob-axloq qoidalarini takomillashtirish to'g'risida ham ma'lumot beradi, takomillashtirish choralari belgilanishi kerak. O'qituvchi maktabdagi ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy tashkilotchisi. O'quvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasi asosan o'qituvchiga, uning kasbiga, iymon-e'tiqodiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun o'quvchilar tarbiyasiga oid pedagogik ishlar maxsus uyushqoqlik hamda muayyan malaka va ko'nikmalarnigina emas, balki pedagogik qobiliyatlari darajasiga taalluqli bir qancha psixik xususiyatlarning ham mavjud bo'lishini talab etadi.

Pedagogik mahorat bo'lajak o'qituvchilarda yosh avlod ta'lim-tarbiyasi uchun mas'uliyat hissini shakllantiradi. O'qituvchi bunday murakkab vazifalarni amalga oshiruvchi, davlat va jamiyatning ishonchli vakilidir. O'quvchilar jamoasini birlashtiruvchi sinfda ta'lim-tarbiyaviy jarayonni tashkil etish va boshqarishda o'qituvchining bilimi, pedagogik mahorati va psixologik xususiyatlari ochiq namoyon bo'ladi. Avvalo, o'qituvchi va o'quvchilar orasida o'zaro hamkorlik va bir-birlariga nisbatan ishonch tuyg'ulari bo'lishi hamda o'qituvchi o'z kasbiy bilimlaridan tashqari boshqa o'quv fanlarini ham puxta egallagan bo'lishi lozim. Zero, sinf jamoasini boshqarish - pedagogik jamoa, ota-onalar oldida o'qituvchining obro'-e'tibori qay darajada ekanligini korsatuvchi mezon. Pedagog va psixolog olimlarning ko'p yillik ilmiy izlanishlari, kuzatishlari va ilmiy tajribalariga asoslangan holda o'qituvchilarning rahbar sifatida sinf jamoasini boshqarishiniqo'llaydigan muloqot uslublari quyidagicha tavsiflanadi:

- *Avtoritar uslubda faoliyat ko'rsatuvchi o'qituvchilar.*
- *Demokratik uslubda faoliyat ko'rsatuvchi o'qituvchilar.*
- *Liberal uslubda faoliyat ko'rsatuvchi o'qituvchilar.*

Avtoritar uslubda faoliyat olib boradigan o'qituvchi ish faoliyati va xarakterida quyidagi xususiyatlar mujassamlashgan bo'ladi:

- o'zi yakka holda guruh faoliyatining yo'nalishlarini belgilaydi;
- o'zi o'quvchilarga ko'rsatmalar va buyruqlar beradi;
- ta'lim-tarbiyaviy jarayonga javobgarlikni o'z zimmasiga oladi;
- o'quvchilarning unga so'zsiz bo'ysunishini da'vo qiladi;
- qattiq intizom asosida ish olib boradi;
- topshiriqlarning to'liq bajarilishini talab qiladi;
- gap qavtargan, fikr bildirgan o'quvchini yoqtirmaydi;
- aytgan tashakkuri ham buyruqdek chiqadi, so'zlari qattiq va qo'pol; o'quvchilarga biror muammoni to'liq tushuntirmasdan talab qiladi.

Avtoritar uslublarda pedagogik faoliyat olib boruvchi o'qituvch —Mening aytganim aytgan, deganim degan|| shakhdagi prinsip asosida pedagogik faoliyat olib boradi.

Demokratik uslub asosida faoliyat olib boradigan o'qituvchining bosh shiori o'quvchilarda mustaqil va erkin fikr yuritish ko'nikmalarini va ongli intizomni hosil qilishdan iborat. O'qituvchining muloqoti barchasi demokratik talablar asosida quriladi. Zero,

«Demokratik jamiyatda bolalar, umuman har bir inson erkin fikrlaydigan etib tarbiyalanadi» Ushbu uslubni mukammal egallagan o'qituvchi o'z pedagogik faoliyati va xarakterida quyidagi xususiyatlarni mujassamlashtiradi:

- pedagogik faoliyatda sinf jamoasining fikr mulohazalariga tayanib ta'lim-tarbiyaviy ishlarni tashkil etadi;
- sinf jamoasining tashabbusini ma'qullaydi, rivojlantiradi, o'quvchilarning erkin fikr bildirishlariga imkoniyat yaratadi;
- muloqot jarayonida o'quvchilar fikr-mulohazalarini inobatga olib, pedagogik faoliyatida qo'llaydi;
- muloqotga kirishishning asosiy shakllari: iltimos, maslahat berish, samimiy muomala

Liberal uslub asosida faoliyat olib boruvchi o'qituvchi xususiyatlariga shorolar zamonidan qolgan ta'lim-tarbiya tizimiga xos mafkuraviy qarashlar mujassamlashgan.

O'qituvchining pedagogik faoliyati va xarakterida quyidagi xususiyatlar mavjud:

- tashabbusiz, eski qolipda pedagogik faoliyat olib boradi;
- sinf jamoasining tarbiyaviy faoliyatiga aslo aralashmaydi;
- ta'lim-tarbiyaga oid muammolarga yuzaki qarab chiqadi;
- o'z mustaqil fikriga ega emas, javobgarlikdan o'zini olib qochadi;

O'quvchilarga berilgan topshiriqlarning natijalari bilan qiziqmaydi, o'z pedagogik faoliyatiga sovuqqonlik bilan munosabatda bo'ladi. Biroq, yillar o'tib, zamonlar o'zgargan sari, XXI asrda jamiyatning ijtimoiy talablaridan kelib chiqib, o'qituvchining xulq-atvori, pedagogi va psixologik bilimlar saviyasi, o'z kasbiy faoliyatiga nisbatan munosabati, pedagogik va axborot informatsion texnologiyalarini puxta o'zlashtirish saviyasi ham o'zgarimoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xoliqov A. Pedagogik mahorat Toshkent «iqtisod-moliya» 2011
2. Tursunow J. Pedagogika. Aʻsgabat – 2011